

INUNDAÇÕES NA AMAZÔNIA SUL-OCCIDENTAL: EPISÓDIOS CONJUGADOS DE RIO BRANCO (AC) E SUBMERSÃO DA BR-364 (RBR/PVH) EM 2014

George Luiz Pereira Santos¹, Teresa Fidélis², Lucas Barbosa e Souza³

¹Aluno de Doutorado do PPGCiamb/UFT- PDTRPP/UA e ex-Coordenador de Proteção e Defesa Civil de Rio Branco-AC (georgeacre@gmail.com); ² Professora Associada com Agregação - Universidade de Aveiro, Portugal (teresafidelis@ua.pt) e ³ Professor titular da UFT, PPGG e PPGCiamb (lbsgeo@uft.edu.br)

Resumo

Este artigo analisa eventos conjugados de inundação na cidade de Rio Branco (AC) e submersão de trechos da BR-364 (Rio Branco – Porto Velho) ocorridos em 2014, que acarretaram efeitos negativos severos à população afetada. Esta análise tem por objetivo apontar possíveis medidas voltadas para a percepção de riscos, resiliência e governança, em circunstância de eventos futuros nessa mesma configuração. O trabalho apoiou-se em uma revisão de literatura sobre as temáticas envolvidas, na exploração de documentos oficiais (planos e relatórios), bem como pesquisas a banco de dados oficiais. As estruturas sociais e de governança necessitam de mecanismos de preparação qualificados e adequados aos riscos de ocorrências de eventos semelhantes no futuro.

Palavras-chave — Inundações. Percepção de Riscos. Resiliência. Governança dos riscos

Abstract

This article aims to describe combined events of flooding in the city of Rio Branco and submersion of sections of BR-364 (Rio Branco – Porto Velho) occurred in 2014, which caused severe negative effects on the affected population. It also intends to propose possible external measures for the perception of risks, resilience and governance, in circumstances of future events in this same configuration. The work is based on a literature review on the topics involved, on the exploration of official documents (plans and reports), as well as research on the official database. Indirect social and governance structures of preparedness structures committed and specific to the risks of similar occurrences in the future.

Key words — *Floods. Risk Perception. Resilience. Risk governance.*

1. INTRODUÇÃO

Inundações são eventos hidrológicos perturbadores, de intensidade severa e causadores de danos (humanos e materiais) e prejuízos (econômicos e sociais) e se apresentam de maneira cada vez mais frequente, no contexto das cidades amazônicas [1].

Associado aos eventos de inundações ocorridos em municípios do Acre e de Rondônia, em 2014, outro evento de significativa gravidade ocorreu na Amazônia Sul-Occidental. No mesmo ano, a BR-364, rodovia federal que liga os dois estados, sofreu com um período prolongado de submersão de trechos, localizados à montante das barragens das UHE (Usina Hidrelétrica) de Santo Antônio e Jirau. Estudos sugerem a ocorrência de anomalias de precipitação na bacia do Rio Madeira, ainda em território Boliviano [2]. Pesquisas associam tal desastre aos processos construtivos das duas UHE, que alteraram sobremaneira a dinâmica fluvial do Rio Madeira na região, além de outros impactos socioambientais [3].

Integrantes da região Norte do País, os Estados do Acre e de Rondônia estão localizados, juntamente com parte do Amazonas, na porção ocidental da Amazônia Brasileira e foram atingidos, em 2014, por grandes inundações, em especial, as capitais Rio Branco (Acre) e Porto Velho (Rondônia), os dois centros urbanos mais populosos destes entes federados.

Rio Branco, capital do Estado do Acre, tem sofrido nos últimos 30 anos com frequentes eventos de inundações. É a cidade mais populosa de sua regional (Alto Acre) e do Estado, detentora

de quase 45% da população estadual, com 364.756 habitantes [4].

Ao mesmo tempo de que Rio Branco era afetada por mais uma inundação, no início de 2014, trechos da BR-364, entre Porto Velho (PVH) e Rio Branco (RBR), foram afetados pelo aumento do nível do Rio Madeira na região à montante das barragens das UHE Santos Antônio e Jirau, impactando severamente o cotidiano da cidade de Rio Branco e do estado como um todo, já que a BR-364 é o corredor logístico de transporte rodoviário mais importante para o abastecimento da região [5].

Um evento de inundação já acarreta consequências negativas à localidade afetada e, associado a processos de submersão de uma rodovia, ampliam-se esses efeitos significativamente.

Os Riscos, resultantes da interação entre as Ameaças (componentes físicos-naturais) e vulnerabilidades (componentes sociais), resultam como fatores preponderantes para a eclosão de um desastre, neste caso uma inundação [6]. Suas características são multidimensionais, podendo ocorrer com diferentes formatos e configurações, constituindo o que pode ser definido como “Riscos Híbridos” [7].

Característicos da interação entre a sociedade e a natureza, os riscos produzidos pelas transformações ocasionadas no espaço ocupado transformam os seres humanos em agressores e, ao mesmo tempo, em vítimas, sofrendo com os impactos dos desastres [8]. A percepção de riscos, a resiliência e a governança, sob a ótica dos desastres, são mecanismos necessários para a redução de riscos e a minimização dos impactos de desastres [9], em particular dessas modalidades de eventos hidrológicos.

A percepção de riscos envolve aspectos subjetivos, intrínsecos aos indivíduos frente ao que possa lhe causar algum efeito negativo (incluindo medo, preocupação, incerteza, experiências e aprendizados) [10], [11] e [12]. A resiliência está relacionada à capacidade de absorção, recuperação ao sofrer com os impactos de um elemento perturbador (inundação) e, em seguida, ao fortalecimento e adaptação aos eventos futuros [13], [14] e [15]. Já a governança dos riscos engloba as ações das instituições visando à prevenção, preparação e enfretamento de processos de inundação [16] e [17].

O objetivo deste artigo é descrever a ocorrência de eventos simultâneos de inundação em 2014, que afetaram a cidade de Rio Branco, os Estados do Acre e de Rondônia e extensões da BR-364, no trecho que liga as capitais dessas duas unidades federativas; bem como apresentar possíveis medidas que contribuam para a minimização de seus impactos, em caso de eventos futuros.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa apoiou-se em uma estrutura metodológica (Figura 1) que dividiu o estudo em 3 conjuntos. No conjunto 1 foram realizadas as revisões de literatura para as temáticas percepção de riscos, resiliência e governança do risco, nas quais buscou-se as contribuições científicas sobre a problemática das inundações e possíveis intervenções para a minimização dos seus impactos.

No conjunto 2, centrou-se na exploração de conteúdos sobre as inundações de 2014 em RBR e em trechos da BR-364, no sentido de realizar as análises pertinentes, tais como planos de contingência (inundação e submersão da BR-364), relatórios e documentos oficiais sobre a ocorrência simultânea dos dois eventos, seus impactos e efeitos negativos às estruturas sociais e econômicas afetadas.

No conjunto 3, a pesquisa empenhou-se em examinar informações constantes em bancos de dados oficiais, para a coleta de elementos hidrometeorológicos (ANA e INMET) e sociodemográficos (IBGE) que demonstrassem a suscetibilidade (natural) e vulnerabilidade (social) dos cenários afetados. As análises tiveram uma conduta qualitativa e quantitativa sobre as literaturas e os dados coletados. Após a revisão, exploração e análises pertinentes, foram consolidados os resultados, e, com base em todo o apanhado científico e documental, foram destacadas as medidas que podem ser adotadas no sentido da redução dos riscos e da minimização dos impactos dessa modalidade de desastre.

Figura 1 – Estrutura metodológica (elaborado pelos autores).

3. RESULTADOS

3.1 Rio Branco/2014

A sazonalidade climatológica confere aos meses de novembro a abril os maiores quantitativos de chuvas no estado do Acre. Na região de Rio Branco, esse período é responsável por 76% das precipitações médias [18] [25]. A figura 2 mostra a distribuição das chuvas conforme a sazonalidade climatológica, sendo que de maio a outubro tem-se o acumulado próximo aos 500mm (24% da média anual) e de novembro a abril esse quantitativo excede os 1.500mm (76% da média anual). Isso faz com que as inundações ocorram especialmente nesse período, com ênfase nos meses de fevereiro e de março.

Figura 2. Distribuição das precipitações médias (mm), em Rio Branco-AC [18] [25]

Os eventos de inundação em Rio Branco (2014) tiveram início no mês de fevereiro e, até o mês de março apresentou quatro picos de elevação, que superaram a cota de transbordamento do rio Acre (14,00m), com a máxima de 16,77m (figura 3).

Figura 3 – Comportamento do Rio Acre, em Rio Branco-AC, inundações de 2014 (Jan a Abr) [18].

Como resultado dessas elevações, áreas urbanas e rurais do município foram severamente afetadas, ocasionando danos e prejuízos substanciais à ordem econômica e social da capital acreana. Tal situação ensejou a decretação de Situação de Emergência pelo poder público municipal.

Tabela 1 – Áreas, famílias e edificações atingidas pela inundação de 2014, em Rio Branco-AC. [19]

Bairros	Famílias atingidas	Famílias desabrigadas	Edificações afetadas
22	30.000	1.329	8.000

Ao todo, foram atingidos vinte e dois bairros, totalizando 30.000 famílias, sendo 1.329 desabrigadas e oito mil edificações afetadas (tabela 1).

As famílias que necessitaram sair de suas casas e não tinham para onde ir, foram encaminhadas para três abrigos públicos estruturados e disponibilizados pelo poder público, gerenciados pelo órgão de Proteção e Defesa Civil local, juntamente com a assistência social municipal (tabela 2).

Tabela 2 – Distribuição dos desabrigados nos abrigos em Rio Branco-AC, 2014 [19]

Ordem	Abrigo	Pessoas
1	Parque de exposição	4.899
2	Ginásio Coberto	240
3	SESC	29
Total		5.168

As ações de resposta englobaram a retirada das pessoas das áreas inundadas e o transporte para a casa de parentes ou para os abrigos públicos disponíveis. Nos abrigos, recebiam assistência humanitária com habitação temporária, alimentação, água, atenção básica à saúde e demais necessidades essenciais para a sobrevivência, dentro das condições mínimas preconizada pela Carta Humanitária [20].

3.2 Rodovia BR-364

A cidade de Rio Branco e o estado do Acre enfrentaram, em 2014, uma situação atípica, com a ocorrência de dois desastres simultâneos, sendo ocasionados por processos hidrológicos (inundações). Inundações atingiram Rio Branco e ocasionaram consequências negativas severas à população afetada, conforme apresentado.

A maior inundaço j registrada no Rio Madeira (que no faz parte da configurao hidrogrfica do Acre, mas o impacta diretamente) registrou o maior nvel deste curso d'gua na cidade de Porto Velho - RO e ocasionou a submerso de trechos da BR-364. Esta rodovia liga a capital do Estado de Rondnia ao Estado do Acre, sendo o principal acesso rodovirio, responsvel pelo processo logstico de abastecimento das cidades acreanas. Chuvas excepcionais no centro-norte da Bolvia (onde se encontra a bacia de captao ou alto curso do Rio Madeira) resultaram em inundaes sem precedentes em Rondnia [21].

Figura 4 – Evoluo do Nvel do Rio Madeira em Porto Velho-RO (out/2013 a set/2014). [5]

A figura 4 mostra a evoluo do nvel do Rio Madeira entre out/2013 (incio das precipitaes na bacia) e set/2014. Em determinado momento o comportamento do nvel de 2013/2014 (em cinza) passa a se confundir com o nvel mximo

(vermelho). Naquele ano, o nvel do Rio Madeira atingiu o mximo histrico de 19,74m, mais de dois metros acima da marca histrica anterior, alcançada em 1997 (17,51m), sendo que a cota de transbordamento  de 15,00m [21].

Associados s questes hidrometeorolgicas (anomalias de chuva e elevao do nvel do Rio Madeira), estudos citam a construo das UHE de Santo Antnio e Jirau como causa das inundaes ocorridas em Porto Velho e em trechos da BR-364  montante das barragens desses empreendimentos. O reservatrio mais alto, da UHE de Santo Antnio estende-se at a fronteira do Brasil com a Bolvia [3], o que potencializa a possibilidade de inundaes neste trecho da rodovia, conforme demonstrado na figura 5 [4].

Figura 5 – rea de influncia do reservatrio das UHE – Santo Antnio e Jirau [21]

Os trechos mais afetados da rodovia,  montante da Barragem da UHE de Santo Antnio, foram: Jaci Paran, Palmeiral e Mutum Paran, com o nvel da gua alcançando 2m acima do pavimento da rodovia (Figura 6).

Figura 6 – Trechos submersos da BR-364 (PVH/Rndia) [5]

Tabela 3 – Redução da entrada de itens de primeira necessidade no Estado do Acre [5]

Período	Alimentos (mil Ton)	Combustível (milhões de litros)	Gás de cozinha (tonelada)
março/14	3,7	1,3	177
abril/14	1,4	0,6	13

Esses trechos submersos dificultaram a passagem de veículos, em especial de carretas que, diariamente, transportam uma variedade de produtos que abastecem o mercado consumidor do estado do Acre, em particular, a cidade de Rio Branco. Alimentos, medicamentos, bens de consumo, combustíveis, veículos novos, entre outros, tiveram uma significativa redução de entrada em Rio Branco, acarretando, inclusive, redução de receitas tributárias (figura 7).

Figura 7 – Quantidade e média de caminhões na BR-364 (PVH/RBR), Dez/13 a Abr/14 [5]

A figura 7 mostra uma queda significativa da quantidade de caminhões/mês e da média diária, no período do evento. Em dezembro de 2013, mais de 7.700 caminhões trafegaram na BR-364, entre Porto Velho e Rio Branco, com uma média diária superior a 250 caminhões. No auge da inundação do Rio Madeira, em abril de 2014, com vários trechos da rodovia submersos pelas águas, essa quantidade mensal reduziu em 97% (251 caminhões), sendo a média diária de apenas oito caminhões. Essa diminuição no tráfego logístico rodoviário ocasionou a redução da oferta de vários produtos e o esvaziamento de alimentos e outros

itens nos supermercados da capital acreana [5]. Válido ressaltar que, enquanto uma crise de desabastecimento, em função da inundação do Rio Madeira, atingia o Acre e Rio Branco (sua cidade mais populosa e maior mercado consumidor), a capital do estado era, também, atingida por uma grande inundação. Três itens essenciais tiveram reduzidas drasticamente as suas quantidades ofertadas no mercado interno do Estado: alimentos, combustíveis e gás de cozinha (tabela 3).

Entre março e abril de 2014 as quantidades de alimentos caíram de três mil e setecentas toneladas para mil e quatrocentos toneladas (redução de 62%), o combustível teve um decréscimo de um milhão e trezentos mil litros para seiscentos mil litros (-53%) e o gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo) teve reduzida a quantidade de cento e setenta e sete toneladas para apenas treze toneladas (-89%). No caso da distribuição de GLP, em decorrência da criticidade, a distribuidora deslocou uma balsa com o produto, de Manaus a Rio Branco (figura 8).

Figura 8 – Balsa carregada com gás de cozinha [22]

Alimentos e combustíveis foram adquiridos, emergencialmente, no país vizinho, o Peru (figura 9). Para tanto, foi necessária a intervenção do Governo Federal, no sentido de viabilizar o entendimento entre os países para o fornecimento dos produtos, uma vez que processos de importação são envolvidos.

Figura 9 – Caminhões com combustível do Peru para o Acre [23]

Inundações são processos complexos e dinâmicos e exigem uma capacidade de resposta com uma estrutura condizente com a problemática apresentada por cada ocorrência. Válido ressaltar que tais eventos, ainda que mais intensos e severos, somente são reconhecidos no campo político quando a ordem social é significativamente ameaçada [26].

Os eventos de 2014 na cidade de Rio Branco atingiram a marca de 16,77m (dois metros e setenta e sete centímetros acima da cota de transbordamento) e deixaram impactos negativos severos. Foram mais de 30.000 pessoas afetadas, sendo mais de 5.000 desabrigados, que tiveram que sair de suas casas para abrigos disponibilizados pelo poder público. Um total de 8.000 edificações foi atingido. Em decorrência da gravidade do desastre, foi decretada Situação de Emergência em Rio Branco, visando ao recebimento de ajuda por parte do Governo Federal.

No mesmo ano, associado a esse episódio de inundação, o Estado do Acre ficou por mais de 60 dias isolado do restante do país. Anomalias de precipitação ocorridas na bacia de captação do Rio Madeira ocasionaram a maior inundação já registrada na cidade de Porto Velho, cujo nível, naquela capital, atingiu a cota de 19,74m (mais de dois metros acima do evento histórico de 1997, com 17,51m.)

A elevação sem precedentes do nível do Rio Madeira ocasionou a submersão de trechos da BR-364, entre Porto Velho e Rio Branco, em áreas localizadas à montante das barragens das UHE de Santo Antônio e Jirau. Alguns trechos alcançaram um nível superior a dois metros acima do pavimento da rodovia. Tal situação ocasionou efeitos negativos graves ao Estado do Acre. Em

função da significativa redução da chegada de carretas que fazem o abastecimento do mercado consumidor acreano, em especial, a cidade de Rio Branco, que sofria com uma inundação, a segurança alimentar da população chegou a ser comprometida. Observou-se o esvaziamento de itens de primeira necessidade nos supermercados. Medicamentos, combustíveis, veículos novos e gás de cozinha foram, também, itens escassos no mercado consumidor local. Diante deste cenário, foram contabilizados prejuízos econômicos e sociais às empresas e a população. Eventos simultâneos de inundações em Rio Branco e na BR-364 destacam a fragilidade das estruturas sociais e de governança em fazer frente a eventos dessa magnitude e com essas características. Desastres isolados já demandam suporte com dimensões adequadas de recursos e preparação. Eventos conjugados exigem um esforço maior no campo da organização das estruturas, de forma quantitativa e qualitativa.

Vulnerabilidade a inundações é determinada por dificuldades socioeconômicas das famílias, condições de moradia e deficiências quanto à adoção de condutas preventivas, que podem estar relacionadas à percepção de riscos. Assim, a vulnerabilidade se desenha a partir de critérios tanto objetivos quanto subjetivos que necessitam ser bem avaliados. Isso torna a resiliência, o fortalecimento da capacidade de absorção do que ocorreu e aprendizagem para eventos futuros, aquém das necessidades.

A governança dos riscos diz respeito às configurações institucionais e participativas existentes para realizar os processos de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, em circunstância de desastres [24]. Instituições e agências de emergência (proteção e defesa civil) e comunidades fortalecidas resultam em estruturas sociais confiantes e certas que, além da necessária autoproteção, outros mecanismos necessitam estar preparados para proteger a todos. Ações de capacitação, planejamento integrado e comunicação dos riscos fortalecem comunidades e instituições, gerando capacidade adaptativa frente a eventos futuros de inundações.

4. CONCLUSÕES

Este artigo teve o objetivo de realizar a análise de eventos conjugados de inundação, na Cidade

de Rio Branco e trechos da BR-364 (PVH/RBR), ocorridos em 2014. Os resultados indicaram impactos negativos severos à ordem econômica e social do estado do Acre. Por tratar-se de acontecimentos perturbadores e estressores, torna-se necessária a adoção de medidas de prevenção, preparação e enfrentamento, sob a ótica das comunidades e das instituições, tendo a percepção de riscos, resiliência e governança como condutores dessas ações.

Pesquisas futuras sob a ótica da preparação das instituições e das comunidades frente a desastres podem ser desencadeadas. Como exemplo, a elaboração de Planos de Contingências e projetos educativos sobre riscos (abordagem pedagógica dessa problemática) para, além de eventos conjugados de inundação, outras modalidades de desastres em segmentos sensíveis e essenciais para a segurança.

5. AGRADECIMENTO

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (Capes) - Código de Financiamento 001”.

6. REFERÊNCIAS

[1] MARENGO, José A.; SCHAEFFER, Roberto. PINTO, Hilton Silveira.; ZEE, D. M.W. Mudanças Climáticas e Eventos Extremos no Brasil. Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 2009. Disponível em <www.fdfs.org.br/fdfs/pdf/doc-504.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2022.

[2] FRANCA, Rafael Rodrigues; MENDONÇA, Francisco de Assis. A cheia histórica do Rio Madeira no ano de 2014: risco e impactos à saúde em Porto Velho (RO). HYGEIA. Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. 2015. v. 11 (21). p. 62-79. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia>. Acesso em: 11 dez 2022.

[3] FEARNSIDE, P.M. 2014. As barragens e as inundações no rio Madeira. *Ciência Hoje* 53(314): 56-57.

[4] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022. Disponível em: www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac.html. Acesso em: 02 mar. 2024.

[5] ACRE. Plano de Contingência – Inundação do Rio Madeira em trechos da BR-364 (PVH-RBR): Hipótese de isolamento rodoviário do estado do Acre. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Acre. 2015

[6] SOUZA, Lucas Barbosa; ZANELLA, Maria Elisa. Percepção de riscos ambientais: teoria e aplicações. Fortaleza. Edições UFC. 2010. 240p.

[7] MENDONÇA, Francisco; BUFFON, Elai Aparecida Mensch. Riscos Híbridos (Cap I). In. MENDONÇA, Francisco. (Org). Riscos Híbridos: concepções e perspectivas socioambientais. 1. ed. São Paulo. Oficina de Textos. 2021. 162p.

[8] VEYRET, Yvette (organizadora). Os Riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2007.

[9] IOCCA, Luciana; FIDÉLIS, T. (2021): Traditional communities, territories and climate change in the literature – case studies and the role of law, *Climate and Development*, DOI: 10.1080/17565529.2021.1949573

[10] KELLENS, Win; TERPSTRA, Teun; DE MAEYER, Philippe. Perception and communication of Flood Risks: A Systematic Review of Empirical Research. *Risk Analysis*, Vol. 33, No. 1, 2013.

[11] MOTOKI. Usuzawa; ELIZABETH. O. Telan; RAZEL. Kawano; CARMELA S. Dizon; BACHTI. Alisjahbana; YUGO. Ashino; SHINICHI. Egawa; MANABU. Fukumoto; TAKAKO Izumi; YUICHI Ono; TOSHIO Hattori. Awareness of Disaster Reduction Frameworks and Risk Perception of Natural Disaster: A Questionnaire Survey among Philippine and Indonesian Health Care Personnel and Public Health Students. *Tohoku J. Exp. Med.*, 2014, 233, 43-48

[12] S. BIRKHOLZ, M. Muro, P. Jeffrey, H.M. Smith. Rethinking the relationship between flood risk perception and flood management. *Science of the Total Environment* 478 (2014) 12–20

[13] PATON, Douglas; JOHNSTON; SMITH, Leigh; MILLAR, Marian. Responding to hazard effects: promoting resilience and adjustment adoption. *Australian Journal of Emergency Management*, Vol. 16, Issue 1, Pages 47 - 52 (2001)

[14] BUSCHBACHER, R. A Teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos: como se preparar para um futuro imprevisível? *Boletim regional, urbano e ambiental*. 09 jan. - jun. 2014. IPEA Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5561/>

1/BRU_n09_teorias.pdf. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

[15] BACHRACH, Kenneth M.; ZAUTRA, Alex J. Coping with a community stressor: the threat of a hazardous waste facility. *Journal of Health and Social Behavior*, 1985, Vol. 26 (June):127-141

[16] IOCCA, L. S. S.; FIDÉLIS, T. (2018). Climate change, risks and adaptation strategies in the Brazilian context. *Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*, 15(33), 131–161. <https://doi.org/10.18623/rvd.v15i33.1381>

[17] PANDEY, Chandra Lal. Making communities disaster resilient Challenges and prospects for community engagement in Nepal. *Disaster Prevention and Management*, Vol. 28 No. 1, 2019 pp. 106-118. DOI 10.1108/DPM-05-2018-0156

[18] ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). Disponível em <http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/Mapa.aspx>. Acesso em 11 abr. 2022.

[19] RIO BRANCO (Município). Relatório situacional do atendimento às famílias na inundação de 2014. Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS). 2014a.

[20] SPHERE ASSOCIATION. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, fourth edition, Geneva, Switzerland, 2018. Disponível em: www.spherestandards.org/handbook

[21] JUSTINA, Eloiza Elena Della; FRANCA, Rafael Rodrigues da; SAMPAIO, Shirlei Fontenele. Análise climatológica e hidrológica da cheia do rio madeira em Porto Velho-Rondônia no ano de 2014. *TerraPlural*, v.9, n.Especial, 2015. p. 74-90

[22] G1. Portal de Notícias. Balsa com 450 toneladas de gás de cozinha chega à Rio Branco. 16 abr de 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2014/04/balsa-com-450-toneladas-de-gas-de-cozinha-chega-rio-branco.html>. Acesso em: 03 mar de 2024.

[23] O ALTO ACRE. Serão 200 viagens: Mais 12 carretas com combustível peruano chegam no Acre. 14 abr de 2014. Disponível em: <https://oaltoacre.com/serao-200-viagens-mais-12-carretas-com-combustivel-peruano-chegam-no-acre/>. Acesso em: 03 mar de 2024.

[24] BRASIL. Lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 29 mar de 2023

[25] INMET. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Disponível em <https://mapas.inmet.gov.br/>. Acesso em: 11 abr. 2022.

[26] ZANGALLI JUNIOR, P. C. (Des) articulações entre crise climática e riscos urbanos-ambientais. *Revista Brasileira de Climatologia*, Dourados, MS, v. 34, Jan. / Jun. 2024, ISSN 2237-8642